

Original paper

MUSIQA TA'LIMI VA TARBIYASINI TASHKIL ETISHDAGI ZAMONAVIY TALABLAR

© I. A. Qo'shayev ¹✉

¹ Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada san'at insonga ruhiy ta'sir ko'rsatuvchi ulkan kuchga ega ekanligi. Shu sababli zamon va xalqlarning atoqli pedagog- tarbiyachilari yosh avlodga tarbiya va ta'lim berish ularni madaniyatli va ma'lumotli shaxs sifatida shakllantirish uchun zarur bo'lgan barcha fanlar qatori san'atning ham teng huquq bilan kiritilishiga intilganlar. Musiqa adabiyot, falsafa, axloq fanlari bilan xilma-xil va murakkab tarzda bog'langan bo'lib, u odamlarni ma'naviy barkamol etish yo'lida O'zbekistonda musiqa tarbiyasi va ta'limi rivojlanishi tarixini o'rganish musiqa pedagogikasining muhim vazifalaridan biri ekanligi haqidagi ma'lumotlar keng yoritib berilgan.

MAQSAD: maqolaning maqsadi Mumtoz kuy va ashulalar, kasbiy musiqa janrlari hamda Maqomlar (Shashmaqom, Xorazm maqomlari va Farg'ona – Toshkent maqom yo'llari) og'zaki an'anadagi kasbiy musiqa janrlari, mumtoz ashula va kuy parchalari (sho'balari) bilan yanada kengroq ma'lumotlarga ega bo'lish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda kuylash va tinglash qoidalari, g'azallar vazni, tahlil va sintez, kompleks yondashuv, qiyosiy va klaster tahlil, guruhlash, sotsiologik so'rovlar, ekspert baholash, statistik usullardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki Respublikamizda mumtoz kuy va ashulalarni o'rganish va ularni tahlil qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

XULOSA: Xulosa o'rnida qayd etish joizki, Respublikada musiqa tarbiyasi va ta'limining shakllanishi hamda rivojlanishi O'zbekiston xalq maorifining taraqqiyot tarixi bilan uzviy bog'liqligi, o'sib kelayotgan yosh avlodni musiqa san'ati vositalari bilan tarbiyalash sohasida respublikamizda talaygina tajriba to'plan. O'zbekistonda musiqa-pedagogik kadrlar tayyorlashning tarkib topgan tizimi musiqa pedagogikasi rivojlanishidagi sifat jihatidan yangi bosqichlarga erishildi va bu sohada katta va murakkab yo'l bosib o'tildi. Iqtisodiy- ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: "Sabbai Sayyor", "Majolisun Nafis", "Xamsa" ("Kitob ul-Musiqiy al-Kabir", "Qalam fi-l-musiqiy" hamda "Kitob fi-ixso – al – ulum va at-ta'rif" "Feruz 1", "Savti suvora", "Nasrullo 1", "Ushshoqi Samarqand", "Sayqal" (o'zbek xalq kuyi), "Nayrez" (tojik xalq kuyi), 7-sinf uchun berilgan "Ey nozanin" (O'zbek xalq ashulasi), "Tanovor", "Qo'shchinor", "Munojot", "Cho'li iroq" kabi kuylar shular jumlasidandir.

Iqtibos uchun: Qo'shayev I. A. Musiqa ta'limi va tarbiyasini tashkil etishdagi zamonaviy talablar // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.101–112.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

© И. А. Қўшаев ¹✉

¹ Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье показано, что искусство обладает огромной силой духовного воздействия на человека. Поэтому выдающиеся педагоги своего времени и народов стремились включить искусство наравне со всеми дисциплинами, необходимыми для воспитания и обучения подрастающего поколения, формирования его как культурных и образованных личностей. Музыка многогранно и сложно связана с литературой, философией и этикой, и широко известно, что изучение истории развития музыкального образования и воспитания в Узбекистане является одной из важных задач музыкальной педагогики в направлении духовного совершенствования людей.

ЦЕЛЬ: целью статьи является получение более обширной информации о классических мелодиях и песнях, жанрах профессиональной музыки и макомах (Шашмаком, Хорезмские макомы и Фергано-Ташкентские макомные пути) в устной традиции, классических мелодиях и песенных фрагментах (ответвлениях).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались правила пения и слушания, газельный размер, анализ и синтез, комплексный подход, сравнительный и кластерный анализ, группировка, социологические опросы, экспертная оценка и статистические методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что разработаны предложения по изучению и анализу классических мелодий и песен в нашей республике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что становление и развитие музыкального образования и воспитания в республике неразрывно связано с историей развития народного образования Узбекистана, и в нашей республике накоплен богатый опыт воспитания подрастающего поколения средствами музыкального искусства. Комплексная система подготовки музыкально-педагогических кадров в Узбекистане вышла на качественно новые этапы развития музыкальной педагогики, пройдя долгий и сложный путь в этой области. Играет важную роль в экономическом и социальном развитии страны.

Ключевые слова: «Саббай Сайёр», «Маджолисун Нафоис», «Хамса» («Китаб уль-Муסיкий аль-Кабир», «Калам фи-л-музикий» и «Китаб фи-ихсо – аль – улум ва ат-тариф», «Феруз 1», «Савти сувора», «Насрулла 1», «Ушшаки Самарканд», Среди них «Сайкал» (узбекская народная песня), «Найрез»

(таджикская народная песня), «Эй нозанин» (узбекская народная песня) для 7 класса, «Тановор», «Кошкинор», «Муноджот», «Чоли Ирак».

Для цитирования: И. А. Қўшаев, Современные требования к организации музыкального образования и воспитания // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11.С.101–112.

MODERN REQUIREMENTS FOR ORGANIZING MUSIC EDUCATION AND UPBRINGING

© Ilhom A. Qo'shayev ¹✉

¹ Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article shows that art has a huge power to influence a person spiritually. Therefore, outstanding educators of times and peoples have sought to include art on an equal footing with all the disciplines necessary for the upbringing and education of the younger generation and their formation as cultured and educated individuals. Music is connected in a diverse and complex way with literature, philosophy, and ethics, and it is widely reported that studying the history of the development of music education and training in Uzbekistan is one of the important tasks of music pedagogy in the direction of spiritual improvement of people.

AIM: the purpose of the article is to gain more extensive information about classical melodies and songs, professional music genres and Maqoms (Shashmaqom, Khorezm maqoms and Fergana-Tashkent maqom paths) in the oral tradition, classical melodies and song fragments (branches).

MATERIALS AND METHODS: the study used to sing and listening rules, ghazal meter, analysis and synthesis, a complex approach, comparative and cluster analysis, grouping, sociological surveys, expert evaluation, and statistical methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the analysis showed that proposals have been developed for the study and analysis of classical melodies and songs in our Republic.

CONCLUSION: in conclusion, it should be noted that the formation and development of music education and training in the Republic is inextricably linked with the history of the development of public education in Uzbekistan, and our republic has accumulated a lot of experience in educating the growing younger generation with the means of musical art. The integrated system of training musical and pedagogical personnel in Uzbekistan has reached qualitatively new stages in the development of music pedagogy and has overcome a long and difficult path in this area. Plays an important role in the economic and social development of the country.

Keywords: “Sabbai Sayyor”, “Majolisun Nafois”, “Khamsa” (“Kitab ul-Musiqiy al-Kabir”, “Qalam fi-l-musiqiy” and “Kitab fi-ikhso – al – ulum va at-ta’rii” “Feruz 1”, “Savti suvora”, “Nasrulla 1”, “Ushshaqi Samarkand”, “Sayqal” (Uzbek folk song), “Nayrez” (Tajik

folk song), “Ey nozanin” (Uzbek folk song) given for the 7th grade, “Tanovor”, “Qoshchinor”, “Munojot”, “Choli iraq” are among them.

For citation: Qo'shayev I. A. (2025) 'Modern requirements for organizing music education and upbringing', Inter education & global study, vol.3 (11), pp.101–112. (In Uzbek).

O'zbek musiqa san'atining ildizlari qadim zamonlarga borib taqaladi. Qadimgi madaniyatning ko'pdan-ko'p obidalari, bu buyuk o'zbek mutafakkirlari, shoir yozuvchilarining boy adabiy merosi bundan guvohlik beradi.

Sharq fani va adabiyoning ulug' daholari Al-Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Abduraxmon Jomiy, Alisher Navoiy, Nizomiylar merosida, keyinroq esa o'zbek demokrat shoirlari va ma'rifatparvari Muqimiy, Furqat asarlarida yoshlarga musiqa ta'limi va tarbiyasi berish borasida talaygina qiziqarli fikrlar bildirilgan.

Ma'lumki, san'at insonga ruhiy ta'sir ko'rsatuvchi ulkan kuchga ega. Shu sababli zamon va xalqlarning atoqli pedagog- tarbiyachilari yosh avlodga tarbiya va ta'lim berish ularni madaniyatli va ma'lumotli shaxs sifatida shakllantirish uchun zarur bo'lgan barcha fanlar qatori san'atning ham teng huquq bilan kiritilishiga intilganlar. Musiqa adabiyot, falsafa, axloq fanlari bilan xilma-xil va murakkab tarzda bog'langan bo'lib, u odamlarni ma'naviy barkamol etish yo'lida O'zbekistonda musiqa tarbiyasi va ta'limi rivojlanishi tarixini o'rganish musiqa pedagogikasining muhim vazifalaridan biridir.

Tadqiqot obyekti. Mazkur maqolaning tadqiqot obyekti sifatida musiqa madaniyati darolarida O'zbekistonda musiqa tarbiyasi va ta'limi rivojlanish tarixini xususan, bolalar madaniy saviyasini ko'tarish va ularni badiiy tarbiyalash bazasi bo'lgan umumta'lim maktablaridagi musiqa tarbiyasini yo'lga qo'yilishini umumlashtiruvchidir. Respublika musiqa madaniyatining shakllanishiga musiqashunos olimlar Ye.Ye.Romanovskaya, N.N.Mironov, V.Uspenskiy, T.S. Vizgo, Yu.Rajabiy, F.Karomatov, Ya.Pekker, S.Veksler va boshqalar katta hissa qo'shganlar. Bu iste'dodli musiqachilar ilmiy ish bilan birga xalq ijodini tashviqot qilish, musiqa kadrlarini tarbiyalash, respublikaning musiqa o'quv muassasalari uchun dastlabki o'quv qo'llanmalari yaratish bo'yicha ko'p ishlarni amalga oshirdilar.

Respublikada musiqa tarbiyasi va ta'limining shakllanishi hamda rivojlanishi O'zbekiston xalq maorifining taraqqiyot tarixi bilan uzviy bog'liq.

O'sib kelayotgan yosh avlodni musiqa san'ati vositalari bilan tarbiyalash sohasida respublikamizda talaygina tajriba to'plandi. O'zbekistonda musiqa-pedagogik kadrlar tayyorlashning tarkib topgan tizimi musiqa pedagogikasi rivojlanishidagi sifat jihatidan yangi bosqichidir. Bu sohada katta va murakkab yo'l bosib o'tildi.

XIX asr o'rtasida O'rta Osiyo hududida Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari mavjud edi. Butun taraqqiyot davri davomida deyarli XIX asrgacha feodal tarqoqlik kuchayib bordi.

O'zaro urushlar O'rta Osiyo xalqlarini xonavayron bo'lishga, shaxarlarning buzilishi va huvullab qolishiga olib keldi. O'rta Osiyo amirligi va xonliklari siyosiy jihatdan bu davrda nixoyatda zaiflashgan edi. Ular tobora kuchaya borgan feodal to'qnashuvlar sababli chuqur ichki inqirozga duch keldilar. Yagona milliy davlatning yo'qligi, siyosiy tarqoqlik, o'zaro feodal urushlar o'lka iqtisodiyotining xonavayron bo'lishiga, siyosiy jihatdan zaiflashuviga hamda ishlab chiqaruvchi kuchlari turg'unligiga olib kelingan edi. Turkistonning Rossiyaga qo'shib olinishi bu o'lka xalqlarining siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Garchi bu chorizmning bosqinchilik siyosati tarzida sodir bo'lgan bo'lsa-da, Turkistonning bundan keyingi butun taraqqiyotida bu qo'shilish o'z tarixiy jihatdan O'rta Osiyo xalqlari taqdirida katta rol o'ynadi. Bu paytga kelib madaniy muassasalar - xalq kutubxonasi, qiroatxona va hokazolar ochiladi. Maxalliy ilmiy jamiyatlar, etnografik, tarixiy va arxeologik muzeylar paydo bo'ladi.

Olingan natijalar va ularning tahlili

Tadqiqot natijasida musiqa madaniyati darslarida – jamoa bo'lib ijro etiladigan maktab repertuari qo'shiqlarini kuylash hamda tinglash quyidagi ijobiy samara bergani aniqlandi:

Yoshlarning milliy o'zlikni anglash darajasi oshdi. Tadqiqot davomida o'tkazilgan so'rovlar shuni ko'rsatdiki, – jamoa bo'lib ijro etiladigan maktab repertuari qo'shiqlarini kuylash hamda ularni tinglashlari o'quvchilar milliy qadriyatlarga ko'proq hurmat bilan qaraydi va ularni targ'ib qilishga intiladi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, jamoa bo'lib bo'lib kuylash orqali tarbiyaviy jarayonlarning samaradorligi 25% ga oshgan.

Musiqiy bilim va ijrochilik ko'nikmalari shakllandi. Jamoa bo'lib kuylash, tinglash hamda amaliyotda o'rgangan o'quvchilar musiqa asboblarini chalish va qo'shiq aytishda sezilarli darajada yuqori natijalarga erishdi. Sinov darslari davomida xalq musiqasi elementlarini qo'llagan guruhdagi o'quvchilar 80% holatda yuqori ijrochilik mahoratini namoyish etgan.

Jamoaviy ishlash ko'nikmalari rivojlandi. Jamoa bo'lib kuylash hamda musiqa tinglash elementlarini darslarda qo'llash o'quvchilar orasida jamoaviy hamkorlikni rivojlantirgan. Ayniqsa, ansambl ijrochiligi orqali o'quvchilar bir-birlariga hurmat va ishonch bilan munosabatda bo'lishni o'rganishgan.

Estetik va badiiy did shakllandi. Xalq musiqasi orqali o'quvchilarda musiqiy asarlarni tahlil qilish va ularning estetik qiymatini anglash ko'nikmalari shakllangan. O'rta Osiyo shaxarlarida rus va mahalliy tillarda dastlabki gazeta va jurnal hamda kitoblar nashr etila boshlaydi. 1880 yilga kelib, Turkistonda 5 ta poligrafik muassasa bo'lib, ular 4 tasi tipografiya hamda birtasi litografiya edi.

O'zbek tilida "Turkiston" viloyatining gazetasi keyinroq "Sadoi Turkiston", "Farg'ona nidosi", "Harriyat" kabilar nashr etilgan. Gazetalar hayotining muhim tomonlarining yoritibgina qolmay, shuning ijtimoiy hodisalarga ham munosabat bildirar edi. Ularda siyosat iqtisod, adabiyot, falsafa, tibbiyot hamda bilimning boshqa sohalariga oid masalalarga bag'ishlangan maqolalar bosilar edi. O'z davrining ilg'or arboblari bo'lgan Furqat, Muqimiy, Ayniy, Ahmad Donish, Zavqiy, Ahmad Ali Aliyevlar o'zbek xalqining milliy

madaniyati rivojlanishi uchun sobitqadamlik bilan kurash olib bordilar. San'at, adabiyot, maorif sohasida ham jiddiy o'zgarishlar sodir bo'ldi. Ijtimoiy tafakkurda progressiv oqimning kuchayishi hamda ilgari madaniy boqiolikning asta-sekin barham topishi o'zbek san'atiga barkamol ta'sir ko'rsata boshladi.

O'zbek xalqi – ko'p asrlik taraqqiyot tarixiga ega bo'lgan boy an'analar sohibidir. Moddiy ishlab chiqarish – deya konchilik, hunarmandchilik hamda san'at va ma'naviy madaniyat sohasida yaqin va uzoq qo'shnilari bilan doimiy iqtisodiy va madaniy aloqada bo'lib kelgan O'zbekiston xalqlari yuqori taraqqiyotga erishganlar. O'rta asrlarda yashagan talaygina atoqli musiqachilar, shoirlar, san'atkorlarning nomlari saqlab qolingan. O'rta Osiyo musiqasi haqida qimmatli ma'lumotlarni IX asrdan buyon saqlanib kelayotgan yozma manbalardan olish mumkin. Musiqa ta'limiga nihoyatda katta ahamiyat bergan o'rta osiyolik mashhur musiqachilar orasida qomusiy olim Muhammad Forobiy alohida o'rin egallaydi. Olim falsafiy va siyosiy masalalar bilan uzviy bog'liq holda maorifni rivojlantirish, yosh avlodni tarbiyalash va o'qitish masalalariga o'z asarlaridan salmoqli joy ajratgan. Forobiy o'rta asrlarda matematik fanlar sirasiga kirgan musiqa nazariyasining asoschilaridan biridir. Turli sohalarda ko'rib chiqilgan musiqa ijodi masalalari Forobiy asarlarida muhim o'rin egallaydi. Uning ("Kitob ul-Musiqiy al-Kabir", "Qalam fi-l-musiqiy" hamda "Kitob fi-ixso – al – ulum va at-ta'rif" fanlarning tasnifi va xarakteristikasi haqida kitob") asari nihoyatda mashhur bo'lgan.

Abdurahmon Jomiyning musiqaga oid risola yaratadi. Uning "Risolai dar ilmi musiqa" ("Musiqa ilmiy haqida risola") nomli kitobi katta qiziqish uyg'otdi.

Ulug' o'zbek shoiri, mutafakkir va jamoat arbobi A.Navoiy musiqa san'ati sohasida nihoyatda katta bilimga ega edi. U bir guruh yirik musiqachilarning iste'dodi namoyon bo'lishiga ko'maklashib, ularga rahnamolik qilgan. Navoiyning musiqaviy estetik qarashlari uning "Sabbai Sayyor", "Majolisun Nafois", "Xamsa" va boshqa asarlarida aks ettirilgan. Darvish Alining XVII asrda paydo bo'lgan "Risolai Musiqiy" ("Musiqa risolasi") musiqaning nazariy va amaliy bilimlari haqida bo'lib avloddan-avlodga, bir bilimdonan ikkinchisiga shogirdlik yo'li bilan o'tib kelganini tasdiqlaydi. Muallif o'z risolasida Sharqning mashhur shoiri va musiqachilari ijodiga keng ahamiyat bergan. Masalan, muallif mashhur shoir Rudakiyning tarjimai holini keltiradi. Rudakiy o'z davrining buyuk musiqachisi bo'lgan. Xuddi shu va bundan keyingi boblarda mashhur doston "Shohnoma" ning muallifi Firdavsiy ijodiga katta o'rin ajratilgan. Ushbu risolada ko'satilishicha birinchi dars merosiy huquqqa, ikkinchi gramatikaga bag'ishlagan. To'rtinchisi esa, bevosita musiqa darsi bo'lgan. Jomiyning risolasi nazariy xarakterga ega. Muallif o'z davridagi musiqa san'atining eng muhim hodisalarini ilmiy asoslashga uringan. Kirish qismida Jomiy musiqa san'atining katta psixologik ahamiyatini, uning tinglovchilarda qayg'u yoki quvonch, tushkunlik yoki umid singari turli-tuman kayfiyatlar hosil qila olish qobiliyatini tushuntiradi.

Jomiy o'z davrining professional musiqachilari orasida tarqalgan hamda umumiy ta'lim sanalgan 11ta jo'r ritm yoki ritmik doiralarni sanaydi. U bayon etgan ritmlar soni 19 ga yetadi. Risolaning xotima qismida muallif ohang (lad) larning tinglovchilarga ta'siri haqida so'z yuritib, shu jihatiga ko'ra ularni 4 turga bo'ladi.

Darsda musiqa savodxonligi faoliyatining o'rnini.

Musiqa madaniyati darslarining mustaqillik davrida tuzilgan yangi dasturi, darsliklari va ularning yaratilishiga asos bo'lgan DTS bilan tanishar ekanmiz, darslarda musiqa savodxonligiga ajratilgan ohanglarni aniqlaymiz.

- A) Shijoat va jasurlik uyg'otuvchi ohanglar;
- B) Xursandchilik va quvonch uyg'otuvchi ohanglar;
- V) Qayg'u va mung uyg'otuvchi ohanglar;
- G) G'am ma'nosi aralashgan shodlik va zavq uyg'otuvchi ohanglar.

Ohanglarni ularni hissiy ta'sir etishiga ko'ra tasnif etar ekan, Jomiy 12 maqom, 6 ovoz hamda 24 sho'badan tashkil topgan umumiy 42 ohangdan 38 tasini qayd etadi. XVIII asr oxiri va XIX asr boshlarida yashagan shoir Nizomiy "Dasturnoma" dostonida bunday yozadi: "Erkin yigitlar, do'stlar, tengdoshlar. San'atga boy, xush xulqi va yaxshi hayot tarziga ega shon shavkatli. Zavqiy ochiq dil va xush yuzli nozik qochirma va hazilni tezda ilg'ab oluvchilar. Arfa, doira, ud va nay sadolari ostida kecha-yu kunduz qo'llarda may to'la kosa bilan zarbulmasal, nazm hamda farom ash'orlar bilan, go'zal rivoyatda va yoqimli hikoyalar, yaxshi ashula va dilni qitiqlovchi musiqa bilan umuman, ko'ngil och va ko'ngil ochish maskanini yoqimli" – fikrni bildiradi. Afsuski, o'sha uzoq vaqtlarda qo'llanilgan o'qitish tizimi qayd etilgan yozma manbalar saqlanib qolgan emas. Biroq bizning zamonamizgacha yakka tarzda shogirdga musiqa o'qitish an'anasi yetib kelgan. Bunda professional musiqachi havaskor musiqachini o'qitgan. Ko'pgina mashhur o'zbek ijrochilari o'zlarining butun bir maktablariga ega bo'lganlar, bunda tahsil ko'rganlar, butunlay ustoz qaramog'ida bo'lganlar. Shuningdek, bir qancha xususiy maktablar ham bo'lib, unda mashhur musiqachilar odatda muayyan miqdorda shogirdlar o'qitganlar.

Usta qo'lida 10-15 yil tahsil ko'rgan shogird tovushning harakatchanligi, nafas olish improvizatsiya qobiliyatini egallagan. Hammadan ko'ra turli registrlarda, xususan yuqori registrda qo'shiq aytish qadrlangan. O'qitish, asosan, ustaning shogirdga ko'p miqdordagi kuy, she'r, usullarini og'zaki o'rgatishdan iborat bo'lgan. Shogird usta qanday kuylaganini, musiqa chalganini tinglashi, ko'rishi va eslab qolishi lozim bo'lgan. Musiqa asboblari chalishni o'rganganda, shogird ustaning ijrochilik manerasini qabul qilgan. O'rta Osiyo shaharlarida mavjud o'g'il-bolalar o'quv yurtlaridan tashqari qizlar uchun boshlang'ich diniy maktablar ham bo'lgan. Odatda, bunday maktablar o'qituvchi ayol – otinbibining uyida joylashgan. Erkaklar maktabining farqli o'laroq bu yerda arabcha matnlar bilan kamroq tojikcha, forsha, turkiycha maktablar bilan ko'proq shug'ullanishgan. Qizlar maktabida musiqa tarbiyasi muayyan yo'nalishda bo'lgan: masalan mashhur musiqachilarning ma'lum kuyiga moslanib, she'rlar ohangga solib aytilgan. Mashg'ulotlar davomida anchagina diniy va lirik mazmundagi ashulalar dutor jo'rligida o'rganilgan.

Ayni paytda, maxsus musiqa bilimi berish maqsadida ota-onalar, odatda xususiy o'qituvchilar yollashganlar. Arab istilosidan so'ng qaror topgan islom hukmronligi musiqa va musiqiy ijodga qandaydir bir gunoh ish "harom" narsa deb qaragan. O'rta Osiyoga kelish va o'lkada islom dini o'rnatilishi bilan dunyoviy mazmundagi qo'shiqlar yoqda tursin, hatto duo o'qish paytida musiqadan foydalanish ham ta'qiqlangan. Faqat musulmon ruhoniylari

musiqaning xalq ommasiga mafkuraviy ta'sir qo'rsatishda katta rol o'ynashi mumkinligini anglab yetganlaridan so'ng ular musiqadan dinni yoyish va mustahkamlash yo'lida foydalana boshlaganlar.

O'zbekiston musiqa madaniyatini tarixiy jihatdan ko'rib chiqar ekanmiz. Uning O'rta Osiyo hududida yashovchi qardosh xalqlar madaniyati bilan aloqasini qayd etmoq kerak. Qadimgi vaqtda O'rta Osiyo joylashgan xalqlar – sug'diylar baqtriyaliklar, saklar, massagetlar o'zbeklarning va tojiklarning ajdodlari bo'lishgan. Boshqacha qilib aytganda, hozirgi o'zbeklar, tojiklar va O'rta Osiyoning boshqa ayrim xalqlari qadimiy O'rta Osiyo madaniyatining vorislaridir.

X – XI asrgacha bo'lgan O'rta Osiyo xalqlarining musiqa madaniyati o'rganilar ekan, uni o'zbek va tojik musiqa madaniyati taraqqiyoti uchun asos bo'lib xizmat qilgan umumiy musiqa madaniyati deb qarash kerak. O'zbek xalqining musiqa madaniyati xalq va professional ijod mahsuli bo'lgan musiqa asarlari og'izdan – og'izga o'tishi asosida asrlar davomida to'plangan an'ana zamirida rivojlangan. U bizgacha musiqachilar, baxshilar orqali yetib kelgan. San'atshunoslik doktori F.Karomatovning qayd etishicha so'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlarning natijalari XVIII asrda o'ziga xos nota yozuvi bo'lganidan va undan musiqaga oid nazariy ishlarda foydalanilganidan guvohlik beradi.

XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib o'zbek musiqa madaniyati turli xil xalq qo'shiqchilik ijodi, rivojlangan milliy professional musiqa boy musiqa asboblardan tashkil topgan. Bu xalq qo'shiqchilik ijodining professional musiqachilar san'atining gurkirab rivojlanish bilangina emas, balki ijtimoiy va madaniy hayotdagi jiddiy o'zgarishlar bilan xarakterlanadi. 1887 yildan jamiyatning faoliyati yanada kuchayadi. Rossiyadan iste'dodli musiqachilarning kelishi Toshkent musiqa madaniyatining rivojlanishiga yangi turtki berdi. Hozirgi vaqtda Toshkentda musiqa va uning nazariyasi bilan mufassal tanish kishilarning bo'lishi ikkinchi tomondan o'quv-yurtlarida bo'lganidek, uyida xususiy tarzda dars beruvchi o'qituvchilardan musiqa o'rganuvchilar sonining oshishi Toshkent musiqa jamiyati huzurida maxsus musiqa maktablari ochish imkoniyati haqida tasavvurning paydo bo'lishiga sababdir. Agar biron-bir musiqa asboblarga torli, shuningdek puflab chalinadigan asboblarga, ashula aytish, solfedjio, musiqa nazariyasiga o'qishni istovchi 50 kishi topilsa, bu boradagi tasavvurlar amalga oshishi mumkin.

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan keyin musiqa darslari mazmuniga alohida e'tibor berilib, ko'proq o'zbek xalq qo'shiqlari musiqiy folklor, kasbiy musiqa janrlari va o'zbek kompozitorlari asarlari o'quv dasturlari va qo'llanmalardan joy ola boshladi. Ta'lim standarti, o'qitish konsepsiyasida milliy musiqa namunalari umumbashariy musiqa san'ati bilan birgalikda o'quvchilarda musiqiy – estetik tarbiyani shakllantirish vositasi bo'lishi qayd etilgan. Keyingi yillarda musiqa madaniyati darsining mazmunini boyitish maqsadida qo'shiq o'rganish, musiqa tinglash va musiqa savodi kabi darsning tarkibiy qismlariga vokal-xor mashqlari, bolalar o'yinchoq musiqa asboblari (doyracha, surnaycha, garmoncha, ksilofon, shiqildoq va boshqalar)da jo'r bo'lib, musiqiy ritmik harakatlar, musiqiy topishmoq konsertlari yoki sinf konserti kabi musiqiy faoliyat turlari qo'shildi. Ammo, bu o'zgarishlar faqat milliy musiqa namunalari o'rganish emas shuning bilan birga

qardosh (shu o'rinda Qoraqalpoq va qozoq xalqlari) xalqlar va jahon klassik musiqachi namunalari ham o'rganishni taqozo qiladi. Keyingi yillarda og'zaki an'anadagi kasbiy musiqa janrlaridan namunalar tanlab maktab o'quvchilarini dars va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda ular bilan tanishtirishga harakatlar qilinayapti. Musiqa madaniy hayotimizga keng o'rin tutgan va inson shaxsining shakllanishida muhim rol o'ynaydigan san'at turidir.

Keyingi yillarda musiqa darslari mazmunini milliy musiqa va musiqiy meros namunalari bilan boyitish asosida musiqa tinglash, musiqa savodi, jamoa bo'lib kuylash, musiqa ijodkorligi kabi musiqiy faoliyat turlari uchun yangi musiqiy materiallar tanlash ishlarida alohida e'tibor berila boshladi.

Bu borada H.Nurmatov va O.Ibroximovlarning "Umumiy ta'lim maktablarining 6-sinf musiqa darsi uchun metodik tavsiyanoma" sida (1994 yil Toshkent) material tanlashning asosiy prinsiplari oldingi dastur va tavsiyanomalaridagidek choraklar va o'quv yili mavzusiga asoslangan. "O'zbek musiqasi" iborasining keng mazmunli va serkulam tushuncha bo'lib, o'z ichiga musiqiy merosning ikki qatlami – xalq musiqasi va kasbiy (ustozona) musiqa, hamda zamonaviy ijodiy (bastakorlik, kompozitorlik) namunalari qamrab olish va ularni asosiy maxalliy uslublaridan tashkil topishi ko'rsatilgan. Bu uslublar: Surxondaryo – Qashqadaryo, Toshkent – Farg'ona, Samarqand – Buxoro va Xorazmning o'ziga xos mahalliy uslubiy xususiyatlaridir. Qoraqalpoq xalq musiqasida ham shu uslubiy xususiyatlarga yaqin xususiyatlar mavjud.

Bu hududiy uslublar doirasida turli mustaqil folklor va kasbiy (ustozona) musiqa janrlari mavjud bo'lib, mumtoz kuy va ashulalarga O'zbekistonning hamma viloyatlarida ijro etiladi. Mumtoz kuy va ashulalarni dars materiali sifatida tanlab ulardan foydalanish musiqiy estetik tarbiyani shakllantirishda katta ahamiyatga ega. O'quvchilarni musiqiy-estetik tarbiyalashda dars yetakchi omil ekanligi aniq. Zeroki, undan o'quvchilar yalpi tarzda qamrab olinadi. Musiqa darslari boshqa fanlar darslaridan o'zining badiiyligi, qiziqarliligi va bolalarda ko'proq ijodiy zavq, emosional tuyg'ular va obrazli kechinmalar uyg'otishi bilan ajralib turadi. Musiqa, ayniqsa, bolalarning aqliy va axloqiy rivojlanishiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun musiqa madaniyati darslari avvalo, tarbiya darslari bo'lib, badiiy tarbiya uning mantiqiy mazmunidir.

Musiqa darslari deb nomlangan bu mashg'ulotlarda, opera, simfoniya, oratoriya, kontata, sonata va boshqa Yevropa musiqasiga xos musiqiy shaklga ega bo'lgan asarlar o'rganilar edi. Bunda Bax, Gendel, Mosart, Gaydn, Betxoven, Shubert, Shopen, Verdi, Bize kabi G'arb kompozitorlari, Glinka, Chaykovskiy, Musorgskiy, Rimskiy-Korsakov, Borodin kabi rus kompozitorlari, Prokof'yev, Shostakovich, Kabalevskiy kabi Sovet kompozitorlarining yuqorida qayd etilgan shakl va mazmundagi asarlari darslarning asosiy materiali hisoblanar edi. Sobiq o'tmishda o'zbek xalq qo'shiqlari musiqiy folklor namunalari, to'y marosim qo'shiqlari yor-yorlar, omon yorlar, to'y muborak, kelin salomlar va boshqa alla, lapar, yalla kabi xalq musiqasi janrlari, o'rta sinflarda an'anaviy musiqa janrlarga umuman e'tibor berilmas edi.

80-yillardan boshlab musiqa darslarida xalq qo'shiqlari bilan bir qatorda ayrim an'anaviy musiqa janrlariga xos asarlar juda oz miqdorda o'rganila boshlandi. Bunday asarlar asosan tinglash materiali sifatida tavsiya etilgan edi. Masalan 1973 yilda nashr etilgan 7-sinf musiqa darsligida Shashmaqom mavzusi bir shingil, ya'ni bitta yoki ikkita darsga muljallab bergan edi.

Musiqa madaniyati bo'yicha o'quvchilar egallashlari lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar sirasiga jumladan rivojlangan mumtoz kuy va ashulalar ham kiritilgan. 6-sinf uchun berilgan. "Guluzorim" (Hoji Abdulaziz musiqasi), "Bozurgoniy" (Hoji Abdulaziz ijro yo'li), "Feruz 1", "Savti suvora", "Nasrullo 1", "Ushshoqi Samarqand", "Sayqal" (o'zbek xalq kuyi), "Nayrez" (tojik xalq kuyi), 7-sinf uchun berilgan "Ey nozanin" (O'zbek xalq ashulasi), "Tanovor", "Qo'shchinar", "Munojot", "Cho'li iroq" kabi kuylar shular jumlasidandir.

Musiqa madaniyati bo'yicha tuzilgan yangi dasturda shuningdek o'zbek xalqining boy madaniy musiqiy merosiga kiradigan Buxoro shashmaqomi, Xorazm maqomlari, Toshkent-Farg'ona maqom yo'llari, Farg'ona vodiysi hududi uchun xarakterli bo'lgan katta ashula, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari uchun xarakterli bo'lgan hamda o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadigan Xorazm dostonlaridan tanlab olingan namunalar ham keng o'rin olgan.

G'arb musiqasiga xos simfoniya, sonata, konsert, syuitalarga o'zining mohiyati, hajmi rivojlanganligi darajasi, ijro texnikasi jihatlariga teng keladigan mumtoz kuylarimiz, opera kabi rivojlangan murakkab sahna asarlariga teng keladigan dostonlarimiz borki, bular kelajakda yosh avlodni milliy musiqiy – estetik tarbiyalashda asosiy vositalardan bo'ladi.

Mumtoz kuy va ashulalar deganda nimani nazarda tutamiz?

Mumtoz kuy (klassik) so'zi eng oliy, namunaviy degan ma'noni beradi. O'zbek xalq musiqasining barcha tur va janrlari asosan ikki yo'nalishdan iboratdir. Musiqiy folklor va og'zaki an'anadagi kasbiy musiqa janrlari. Mumtoz kuy va ashulalar kasbiy musiqa janrlaridan biri hisoblanadi. Maqomlar (Shashmaqom, Xorazm maqomlari va Toshkent – Farg'ona, Xorazm maqomlari va Toshkent – Farg'ona maqom yo'llari) og'zaki an'anadagi kasbiy musiqa janrlarining yetakchisi bo'lsa, mumtoz ashula va kuylar ham ko'p jihatlardan maqom parchalari (sho'balari) ga o'xshaydi. Ko'pincha tinglovchilar ashulachilarga murojaat qilib "Bitta maqomdan aytib bering" deganlarini eshitamiz. Ba'zan shu so'zlarga qo'shib "Qora ko'zim", "Samarqand ushshog'i", "Guluzorim" ni ayting deb iltijo qiladilar. Aslida hofizlar ham "maqomdan ayting" deganda shunday ashulalarni ijro etadilar. Bu hol tinglovchilarnigina emas, balki musiqachilar orasida ham maqom va ular yo'lida yaratilgan mumtoz ashula va kuylarni bir-biridan farqlay olmaslikdan dalolat beradi. Mumtoz kuy va ashulalar ham maqomlardek qadimiy bo'lib, maqom sho'balariga xos xususiyatlariga ega bo'ladilar. Maqomlardek hajmli katta, diapazoni keng, usullari (doyra usullari) murakkab namunalar bilan bir qatorda maktab o'quvchilari uchun tavsiya etilgan musiqa asarlari orasida "Chimboy", "Bibigul" kabi Qoraqalpoq xalq qo'shiqlari ham bor.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish to'g'risida"gi 2018 yil 1 noyabrdagi PQ-3990-son qarori.
2. Akhtamovich K. I. the content of education aimed at methodological improvement of the study of traditional musical heritage *Academia Globe: Inter-science Research* 2022–T.3№.01–S.13-15.
3. Kushayev I. A. Pedagogiko-metodicheskiye usloviya izucheniya traditsionnogo muzikalnogo na- slediya v obrazovanii // *Science and Education*. 2022. T. 3. - № 1. - S. 893-898.
4. Kushayev I.A. Axtamov I.I «Pedagogicheskiye osnovy traditsionnoy professionalnoy muziki (na primere iskusstva dastana)» *ACADEMY nauchno-metodicheskiy jurnal* noyabr-2020 St. 59-62,
5. Kushayev I.A, Axtamov I.I «Problemy individualnykh muzikalnykh zanyatiy v vuzax Uzbekistana» *ACADEMY nauchno-metodicheskiy jurnal* №3(66)2021
6. I.A. Kushayev «Musical pedagogical fundamentals of doston art» *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 2020/10/10. 1061-1067
7. Qo'shayev I.A. "Baxshichilik festivallarining musiqiy ta'limdagi o'rni" mug'allim ham yzliksiz bilimlendirio' *Ilmiy-metodikalıy jurnal* 2023 5/3 can Nekis noyabr B.233-238.
8. Kushayev I.A. "Rol eposa v uzbekskom narodnom tvorchestve." *miasto przyszości kielce* Volume 2, Issue 5, May 2024 B 1311-1314.
9. Kushayev I.A. "uzbekskiyе nasionalnyе muzikalnyе tradisii." international conference on multidisciplinary science vol-2. *ISSUE-6 Iyun 2024 B.59-63.*
10. Kushayev I.A. "O'zbek xalq musiqa ijodining keyingi yillardagi taraqqiyot yo'llari." "yangi o'zbekistonda tabiiy va ijtimoiy-gumanitar fanlar" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.. *Volume 2, Issue 5, May 2024 B.184-187.*
12. Кушаев И.А. "Ўрта осие халқларининг мусиқа ижоди." "ххи асрда инновацион технологиялар, фан ва таълим тараққиётидаги долзарб муаммолар" 2-том, 5-сон республика илмий-амалий конференцияси.. *Волуме 2, Иссуе 5, Май 2024 Б.498-503.*
13. Кушаев И.А. "миллий созларда ижрочилик услуги ҳақида" интернационал журнал оф ссиентифис ресеарчерс *Вол. 5 Но. 1 (2024) Б.584-590.*
14. Кушаев И.А. "ўрта асрларда мусиқа тарбиясини ўрганишнинг педагогис имкониятлари" интернационал журнал оф ссиентифис ресеарчерс *Вол. 5 Но. 1 (2024) Б.578-583.*

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kushayev Ilhom Axtamovich**, o'qituvchi, [Кушаев Илхом Ахтамович, преподаватель, [Ilhom A.Kushayev, teacher, manzil: O'zbekiston, 117036, Vuxoro,

Sherbudin ko'chasi, 2-muyilish 4-xoha [адрес: Узбекистан, 117036, Бухара, улица Шербудин проезд-2. дом-4], [address: Uzbekistan, 117036, Bukhara, Sherbudin street passage-2.house-4.];ORCID:<https://orcid.org/0000-0001-9092-5020>; kushaev.1968@gmail.com Tel.91-400-35-65.